

СЪВРЕМЕННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕРБ И ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ: МОНОЦЕНТРИЧНО ПРОУЧВАНЕ

Дениз Зия¹, Михаил Радионов²

¹Отделение по хирургия, IV МБАЛ ЕАД, София

²Клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Анна“, София

PRESENT-DAY STRATEGY IN THE LAPAROSCOPIC TREATMENT OF GERD AND HIATAL HERNIA: A SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE

Deniz Ziya¹, Michail Radionov²

¹Surgery Department, IVth Hospital for Active Treatment, Sofia, Bulgaria

²General Surgery Clinic, University Hospital „St. Anna“, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Въведение: Лапароскопската хирургия промени подхода за избор на техника за оперативно лечение на доброкачествени заболявания в областта на езофаго-гастралната връзка и диафрагмата. Въпреки това, 25 години по-късно, все още няма общоприети диференцирани методи за различните видове хиатална херния.

Целта на настоящата статия е да сподели опита на авторите с прилагането на алгоритъм за диференциране на лапароскопските методи при лапароскопското лечение на хиаталните хернии.

Материал и метод: Анализирахме ретроспективно 118 пациенти и ги съпоставихме с проспективно събрана кохорта от 64 пациенти. Извършените операции в ретроспективната група са: антирефлуксни операции - фундопликации, корекции на ъгъла на His (ARO), крурорафия и лапароскопско подсилване на хиатуса с протезна мрежа. Проспективната група е сформирана след дефиниране на различни методи за лапароскопска операция според наличието или липсата на гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), типа и размера на хиаталната херния. В тази група са извършени APO, крурорафия, подсилена с протезна мрежа крурорафия и протезиране без напрежение с U-образна мрежа.

SUMMARY

Introduction: The laparoscopic surgery changed the ideal technique in the treatment of the gastro-esophageal reflux disease (GERD) and the hiatal hernia. In spite of the experience, there are no generally accepted differentiated operative methods for different types of hiatal hernia. The objective of this paper is to share an algorithm for such differentiation of laparoscopic operative methods.

Material and Methods: We analyzed retrospectively 118 patients and compared them to 64 prospectively gathered patients. In the retrospective group were performed anti-reflux operations (ARO), cruroraphy and mesh buttress of the hiatus. The prospective group was gathered after defining different methods of operations according to the type and size of hiatal hernia and the presence or lack of GERD. In this group were performed ARO, cruroraphy, reinforced cruroraphy and tension-free prosthetic repair.

Results: In the retrospective group were reported 11% recurrences after just ARO and 15% after ARO with cruroraphy. A stricture of the esophagus was reported in 2% of the cases with mesh buttress of the

Резултати: В ретроспективната група са отчетени 11% рецидиви на херния при пациенти само с фундопликация и 15% при пациенти с фундопликация и крурорафия без мрежа. Съобщава се за стриктура на хранопровода в 2% от случаите, в които хиаталният отвор е подсилен с мрежа. Подуване на стомаха и затруднено оригване са отчетени при 20% от пациентите след ARO. Удовлетворението на пациентите две и повече години след лечението е 90,3%. При наблюдаваните пациенти в проспективната кохорта се съобщава за подуване на корема при 13%. Не са отчетени случаи на рецидиви и стриктури или ерозии на хранопровода при приложението на двуслойна U-образна мрежа за подсилване на хиаталната пластика или за свободна от напрежение пластика на хиатуса. Удовлетворението на пациентите за 2-годишен период на проследяване в тази група е 97,7%.

Заклучение: Диференцираният подход към лапароскопското оперативно лечение на доброкачествени заболявания в областта на гастро-езофагеалния сегмент по приложения алгоритъм подобрява резултатите от лечението и удовлетвореността на пациентите след операцията.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: хиатална херния, гастро-езофагеална рефлуксна болест, лапароскопска хирургия

hiatus. Bloating was reported in 20% after ARO in the same group. The patients' satisfaction was 90.3% two years after surgery. In the prospective group was reported bloating in 13%. There were reported no recurrences and esophageal strictures with the use of two-layer U pre-shaped mesh for reinforcement or as prosthesis. The satisfaction of patients was 97.7% two years after surgery.

Conclusion: The differentiated approach to the laparoscopic treatment of GERD and hiatal hernia according to the applied algorithm improves postoperatively the results of the treatment.

KEY WORDS: hiatal hernia, gastroesophageal reflux disease, laparoscopic surgery

ВЪВЕДЕНИЕ

Гастро-езофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) и хиаталните хернии са често срещани в Европа и САЩ съответно на условията и начина на живот и хранене [2,8,10,14,17,19,20]. Социалната значимост на тези бенигнени заболявания в областта на езофаго-гастралната връзка се определя от ограничаването на работоспособността и риска от усложнения.

Развитието на ендоскопската хирургия промени техниката на оперативно лечение. Все още обаче, няма унифициране на оперативните подходи при различните степени и форми на тези заболявания [1,3,5,7,12,13,15,19,20,21].

Целта на настоящата статия е да се споделят резултатите от прилагането на алгоритъм за избор на лапароскопска процедура според вида и размера на хиаталната херния и наличието или липсата на гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В проучването са включени 186 пациенти, оперирани по повод доброкачествени заболявания на гастро-езофагеалния сегмент за период от 10 години и проследени в продължение на 2 или повече години. Пациентите са разделени на две кохорти – ретроспективна и

Таблица 1. Демографски и патоморфологични особености в ретроспективната група

ВЪЗРАСТ	<20 г.		20–30		30–40		40–50		50–60		60–70		>70 г.		ОБЩО	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ (ТИП I)	–	–	2	–	3	2	12	13	15	10	6	3	–	–	38	28
ПАРАЕЗОФАГЕАЛНА ХЕРНИЯ (ТИП II)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	5	–	–	2	10
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ (ТИП III)	–	–	–	–	–	–	–	3	3	12	4	6	1	–	8	21
ГЕРБ	–	–	–	–	3	–	2	1	3	2	–	–	–	–	8	3
ОБЩО	–	–	2	–	6	2	14	17	21	29	12	14	1	–	56	62

проспективна. В нерандомизираната ретроспективна група са анализирани пациентите, които са оперирани през първите 5 години от периода. Демографските и патоморфологичните особености в тази група са представени в Таблица 1.

От анализираните за този период 118 пациенти 62 (53%) са мъже и 56 (47%) са жени. В тази група отбелязахме следното разпределение: 66 (56%) пациенти са имали хиатална херния тип I, 12 (10%) пациенти са имали херния тип II, 29 (25%) пациенти са имали тип III и 11 (9%) пациенти са имали само тежка степен на ГЕРБ.

Съответно на патоморфологичните, патофизиологичните и клиничните особености при различните типове хиатални хернии, създадохме алгоритъм за определяне на диференциран лапароскопски оперативен подход. Този алгоритъм отчита вида на хернията, наличието или липсата на гастро-езофагеална рефлуксна болест и размера на хиаталния херниален дефект, но и някои други анамнестични и клинични фактори, които могат да имат съществено значение за избора на оперативен метод.

Селектираните в продължение на 3 години съответно на този алгоритъм пациенти формираха проспективната кохорта в проучването. В Таблица 2. са представени демографските и патоморфологичните особености на тези пациенти.

От общо 64 селектирани и анализирани пациенти в тази група 33 (52%) бяха жени и 31 (48%) мъже. Разпределението в групата е: 22 (34%) пациенти с херния тип I, 30 (47%) пациенти с херния тип II, 7 (11%) пациенти с херния тип III и 5 (8%) пациенти са били само с тежка (III-IV стадий) ГЕРБ без херниален дефект.

Проследяването на пациентите от ретроспективната група е проведено две или повече години след операцията чрез телефонно анкетиране и контролни прегледи. В проспективната група е извършено същото проследяване на 1-6-12-24-месеца след операцията.

Таблица 2. Демографски и патоморфологични особености в проспективната група

ВЪЗРАСТ	20 г.		20–30		30–40		40–50		50–60		60–70		>70 г.		ОБЩО	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ (ТИП I)	–	1	–	–	–	–	4	2	2	3	4	5	–	1	10	12
ПАРАЕЗОФАГЕАЛНА ХЕРНИЯ (ТИП II)	–	–	–	–	–	–	1	2	5	5	7	6	2	2	15	15
ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ (ТИП III)	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	–	–	4	3
ГЕРБ	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	4	1
ОБЩО	–	1	–	–	2	–	5	5	11	8	13	14	2	3	33	31

Таблица 3. Брой пациенти и видове извършени лапароскопски интервенции в проспективната група

ДИАГНОЗА	БРОЙ ПАЦИЕНТИ	ВИДОВЕ ЛАПАРОСКОПСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ГЕРБ	5 (8%)	Фундопликация
Хиатални хернии тип I&III С хиатален дефект <6 cm	20 (31%)	Фундопликация+крурорафия+подсилване с U-образна двукомпонентна мрежа.
Хиатални хернии тип I&III С хиатален дефект >6 cm	8 (13%)	Tension free протезиране + АРО (фундопликация или фундо-френо-езофагопексия)
Хиатална херния тип II С хиатален дефект >6 cm без рефлукс	30 (48%)	Tension free без АРО

Симптоми за рецидивиращ рефлукс са установени анамнестично, поради повишена употреба на ИПП и при извършване на горна ендоскопия.

Рецидивите на хиатална херния са установени чрез ендоскопия и контролно рентгеново контрастно изследване на стомаха.

Критериите за следоперативно удовлетворение на пациентите в двете кохорти са определяни чрез модифициран въпросник, базиран на оценка от Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI).

РЕЗУЛТАТИ

При 101 пациенти от ретроспективно изследваната група е направена някакъв вид антирефлуксна операция (АРО) - при 71% (72 пациенти) фундопликация (Nissen-Rosseti, Toupet, DeMeester), а при 29% (29 пациенти) техника за корекция на ъгъла на His (Lortat-Jacob). В някои случаи е използвана протезна мрежа за укрепване на крурорафията по Harrington или тип ключалка т.е. мрежа, опасваща хранопровода.

При 20% от ретроспективно анализирани пациенти след фундопликация се отчита оплакване от „подуване на корема” (стомаха). Рецидиви са наблюдавани при 11% от пациентите с извършена само фундопликация и при 25% от пациентите с крурорафия без подсилване с мрежа. При случаите на протезиране с мрежа без напрежение с фундопликация се наблюдават 3,1% рецидиви. При случаи на поставяне на мрежа върху крурорафията или tension free протезна пластика се наблюдава още едно тревожно усложнение – стриктура на хранопровода в 2%, поради използването на полипропиленова мрежа през първите две години в ретроспективната група. За щастие, тези усложнения бяха консервативно преодолени чрез бужирание. При телефонно обаждане две и повече години след лечението в ретроспективната група, удовлетвореността на пациентите е 90,3%.

Извършените лапароскопски процедури в проспективната изследвана група и съответният брой пациенти са представени в Таблица 3.

Приложеният в проспективната група алгоритъм за индивидуален избор на оперативна техника при различните случаи е представен на таблица 4.

Отчетените данни за подуване (bloating) на стомаха намаляват в проспективната група под 13%. След началото на прилагането на двуслойна композитна мрежа като протезен материал, както за укрепване на крурорафията, така и като свободна от напрежение хиатална протеза, няма отчетени случаи на стриктура или ерозия на хранопровода. Нивото на удовлетвореност по време на следоперативното наблюдение на пациентите за 2-годишния период на проследяване е 97,7%.

ОБСЪЖДАНЕ

Точната диагноза, правилният избор на оперативна техника и опитът на хирургичния екип са от голямо значение за добрите резултати при лапароскопските операции на доброкачествените заболявания на гастро-езофагеалната връзка. Фокусът върху различните

Таблица 4. Алгоритъм за избор на лапароскопска оперативна техника на бенигнени заболявания в областта на езофаго-гастралния сегмент

Патоморфологични и патофизиологични промени с езофаго-гастралния сегмент		Стадий, вид херния и размер на дефекта		Наличие на хабитуални и клинични рискови фактори (възраст, обеситас, повишено вътрекоремно налягане и др.)	Препоръчителна лапароскопска оперативна процедура
ГЕРБ	Без херния	Стадий II		Безилиумерени	Само АРО (Lortat-Jacob или Фундопликация – Dor, Toupet)
		Стадий III		Изразени	Само Фундопликация (Toupet, DeMeester, Nissen)
Хиатални хернии	С ГЕРБ	Тип I	Дефект <6cm	Безилиумерени	Lortat-Jacob или Фундопликация (Dor, Toupet, DeMeester) + Harrington
				Изразени	Lortat-Jacob или Фундопликация (Toupet, DeMeester, Nissen) + подсилен с мрежа Harrington
			Дефект >6cm	Безилиумерени	Фундопликация (Toupet, DeMeester, Nissen) + подсилен с мрежа Harrington или tension-free пластика
				Изразени	Фундопликация (Toupet, DeMeester, Nissen) + tension-free пластика
		Тип III	Дефект <6cm	Безилиумерени	Lortat-Jacob or Fundoplication (Dor, Toupet, DeMeester) + reinforced Harrington
				Изразени	Lortat-Jacob или Фундопликация (Dor, Toupet, DeMeester) + подсилен с мрежа Harrington или tension-free пластика
			Дефект >6cm	Безилиумерени	Lortat-Jacob или Фундопликация (Dor, Toupet, DeMeester) + tension-free пластика
				Изразени	Фундопликация (Toupet, DeMeester, Nissen) + tension-free пластика
	Без ГЕРБ	Тип II	Дефект <6cm	Безилиумерени	Подсилен с мрежа Harrington или tension-free пластика
				Изразени	Tension-free пластика
			Defect >6cm	Безилиумерени	Tension-free пластика
				Изразени	Tension-free пластика
		Туре III	Дефект <6cm	Безилиумерени	Reinforced Harrington or tension-free repair
				Изразени	Tension-free repair + АРО (Dor, Toupet, DeMeester)
			Дефект >6cm	Безилиумерени	Tension-free пластика + АРО (Dor, Toupet, DeMeester)
				Изразени	Tension-free пластика + АРО ((Toupet, DeMeester, Nissen)

антирефлуксни операции измества вниманието от не по-малко важната реконструкция на хиаталните дефекти. Различни автори съобщават за рецидиви на херния с ре-миграция на фундопликата отново в медиастинума, когато е извършена само АРО или с класическа пластика на хиатуса (крурорафия) [17,18]. Champion [6] отбелязва, че „съвременното хирургично лечение на ГЕРБ се състои в изграждане на ефективна антирефлуксна клапа, но и в затваряне на всеки херниален дефект, свързан със заболяването”. При големи I и III тип хернии, при които има рефлукс, освен фундопликацията, от изключително значение е хирургичната реконструкция на хиатуса. При тип II хернии без рефлукс, при които основните патогенетични фактори са затлъстяването и повишеното интраабдоминално налягане, е задължителна корекция на хиаталния отвор, но не е необходима АРО. Напрежението

върху шевове на крурорафията при големи дефекти с диаметър >6 cm и повишеното интраабдоминално налягане водят до разкъсване и рецидив на хернията в 23-42% от случаите [14]. Това подтиква началото на използването на протезен материал за укрепване на хиаталната пластика още през 1995 г. [12]. Аргументите срещу протезното заместване се основават главно на отрицателните ефекти на синтетичната мрежа, свързани с висцерални сраствания, свиване и набръчкване на протезата, което може да доведе до стриктури на хранопровода и образуване на фистула. Това доведе до синтеза на леки мрежи и такива, съдържащи високи проценти абсорбируеми нишки, за да се намали образуването на груба тъкан на белези. Използването на двуслойна мрежа също беше широко въведено в практиката, като висцералният слой има ефект на минимизиране на адхезията. Освен това в практиката бяха въведени U-образни, неплетени двуслойни мрежи, за да се избегне контакт на полипропиленовите нишки с хранопровода. Тази U-образна мрежа не обхваща напълно хранопровода, което намалява значително риска от стриктура. Трябва да се отбележи и все по-широкото използване на биосинтетични мрежи за пластика на хиаталния отвор. В резултат на това постепенно се възприема и навлиза в практиката концепцията за протезна реконструкция без напрежение на дефекта и при хиаталните хернии.

След като анализирахме патоморфологичните, патофизиологичните и клиничните особености при ГЕРБ и различните типове хиатални хернии формулирахме следните принципи при създаването на алгоритъма за селекция на пациентите за различни лапароскопски процедури:

1. При всички случаи на ГЕРБ, без или с хиатална херния, е необходима АРО;
2. В случаи на хиатална херния без рефлукс (напр. параезофагеална херния тип II) не е необходима АРО процедура;
3. При всички случаи на рефлукс и данни за херния е необходима корекция на херниалния дефект, освен извършването на АРО;
4. При всички случаи на херниален дефект с диаметър под 6 cm се препоръчва извършване на крурорафия, но по-добре е с подсилване на пластиката с мрежа;
5. При всички случаи на херниален дефект с диаметър над 6 cm се препоръчва протезиране без напрежение с U-образна двуслойна мрежа.

Приехме, че някои анамнестични и клинични фактори също имат съществено значение за избора на лапароскопска оперативна процедура. Така предоперативната оценка трябва да отчита следните параметри: възраст, пол, затлъстяване и повишен ВМІ, повишено интраабдоминално налягане, хронична констипация, хронична обструктивна белодробна болест, предишни оперативни интервенции, физическа активност и професионални задължения.

Взети са под внимание и медицински документи и лабораторни изследвания. Образните методи за доказване и оценка на хиатална херния и ГЕРБ включват многопозиционно рентгеново стомашно контрастно изследване, компютърна томография и горна ендоскопия.

Приложеният в проспективната група алгоритъм за индивидуален избор на оперативна техника при различните случаи е представен на Таблица 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антирефлуксните операции (АРО) са показани в напреднал стадий на ГЕРБ и при хиатална херния от тип I и III с рефлукс. Възстановяването на тъканния дефект на хиатуса е задължително за постигане на добри резултати при оперативното лечение на хиатални хернии. При големи дефекти (>6 cm) се препоръчва използването на двукомпонентни, неплетени или биосинтетични протезни материали в съответствие с концепцията за пластика без напрежение с достатъчно припокриване зад ръба на херниалния дефект. Ако няма клинични симптоми на рефлукс или патоморфологични промени на дисталната лигавица на хранопровода, не се налага АРО (напр. при тип II хиатална херния).

Предложеният алгоритъм за индивидуален избор на лапароскопска оперативна техника при пациенти с ГЕРБ и/или хиатална херния подобрява резултатите от лечението и удовлетвореността на пациента след операцията.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Asti E, A. Lovece, L. Bonavina, P. Milito, A. Sironi, G. Bonitta, S. Siboni. Laparoscopic management of large hiatus hernia: five-year cohort study and comparison of mesh-augmented versus standard crura repair. *Surg Endosc.* 2016; 30(12): 5404-9.
2. Beck IT, MC Champion, S. Lemire et al. The second Canadian consensus conference on the management of patients with gastroesophageal reflux disease. *Can J Gastroenterol* 1997; 11(suppl B): 7-27
3. Bland K. Paraesophageal hiatus hernias. Limited S-VL, editor. *Surgery of the esophagus and stomach.* 2011.
4. Brandalise A, Arahna NC, Brandalise NA. The polypropylene mesh in the laparoscopic repair of large hiatal hernias: technical aspects. *Arquivos Brasileiros de cirurgia digestiva.* 2012; 25(4):224-8.
5. Cameron AJ. Epidemiology of Barrett's esophagus and adenocarcinoma. *Dis Esophagus.* 2002; 15(2):106-8.
6. Champion JK, JB McKernan. Hiatal size and risk of recurrence after laparoscopic fundoplication. *Surg Endosc* 1998; 12: 565-7
7. Curci J, M.L.. Elastic fiber depletion in the supporting ligaments of the gastroesophageal junction: a structural basis for the development of hiatal hernia. *J Am Coll Surg.* 2008; 207: 191-6.
8. DeMeester TR, JH Peters, CG Bremner, P.Chandrasoma. Biology of gastro-esophageal reflux disease: pathophysiology relating to medical and surgical treatment. *Ann Rev Med* 1999; 50: 469-506.
9. Dunn CP, J. Wu, SP Gallagher, LR Putnam, NA Bildzukewicz, JC Lipham. Understanding the GERD Barrier. *J Clin Gastroenterol.* 2021; 55(6): 459-68.
10. Frantzides CT, AK Madan, MA Carlson, GP Stavropoulos. A prospective, randomized trial of laparoscopic polytetrafluoroethylene (PTFE) patch repair vs simple cruroplasty for large hiatal hernia. *Arch Surg.* 2002; 137(6) :649-52.
11. Friedenberг FK, Xanthopoulos M, Foster GD, Richter JE. The association between gastroesophageal reflux disease and obesity. *Am J Gastroenterol.* 2008;103(8):2111-22.
12. Granderath FA, T. Kamolz, UM Schweiger, R. Pointner. Laparoscopic refundoplication with prosthetic hiatal closure for recurrent hiatal hernia after primary failed antireflux surgery. *Arch Surg.* 2003;138(8): 902-7.
13. Granderath FA, UM Schweiger, T. Kamolz et al. Laparoscopic Nissen fundoplication with prosthetic hiatal closure reduces postoperative intrathoracic wrap herniation. *Arch Surg.* 2005; 140: 40-8.
14. Huddy JR, SR Markar, MZ Ni, M. Morino, EM Targarona, G. Zaninotto, GB Hanna. Laparoscopic repair of hiatus hernia: Does mesh type influence outcome? A meta-analysis and European survey study. *Surg Endosc.* 2016; 30(12): 5209-21.
15. Kaltenbach T, Crockett S, Gerson LB. Are lifestyle measures effective in patients with gastroesophageal reflux disease? An evidence-based approach. *Arch Intern Med.* 2006;166(9):965-71.
16. Kröll D, S. Chopra, J. Pratschke, M. Biebl. Hiatal hernia: Current evidence and controversies in treatment. *Ther Umsch.* 2019; 76(10): 585-90.
17. Marano S, Mattacchione S, Paltrinieri G, Palombi L, Mingarelli V, Tossato F. A three-year experience of referral center for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. *Minerva Chir.* 2011;66(2):77-85.
18. Moss SF, R. Arnold, GN Tytgat. Consensus Statement for Management of Gastroesophageal Reflux Disease: results of a workshop meeting at Yale University School of Medicine. *J Clin Gastroenterol* 1998; 27: 6-12.
19. Owers C, R Ackroyd. Management of gastroesophageal reflux disease and hiatal hernia: overview and authors's perspective. *J of Surg.* 2013; 1(4): 51-8.
20. SAGES – Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD).
21. SAGES – Guidelines for the management of hiatal hernia.
22. Siegal SR, JP Dolan, JG Hunter. Modern diagnosis and treatment of hiatal hernias. *Langenbecks Arch Surg.* 2017; 402(8): 1145-51.
23. Societe Nationale Française de Gastro-Enterologie. Conference de consensus: reflux gastro-oesophagien de l'adulte: diagnostic et traitement. *Gastroenterol Clin Biol* 1999; 23: 56-65.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Дениз Зия
 Отделение по хирургия
 IV МБАЛ ЕАД
 София, 1606
 Бул. „Македония“ 38
 e-mail: deniz.ziya@gmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Deniz Ziya
 Department of Surgery
 IVth Hospital for Active Treatment
 38, „Macedonia“ blvd.
 1606 Sofia, Bulgaria
 e-mail: deniz.ziya@gmail.com